

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПОРТИРОВАНИЯ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ AUTODESK REVIT

OPTIMIZATION METHODS FOR EXPORTING TABULAR DATA IN THE AUTODESK REVIT SOFTWARE

ВАРНАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

VARNAVSKII ALEXANDR VIKTOROVICH,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье рассматривается проблема автоматизации процесса экспортирования табличных данных в программном комплексе Autodesk Revit. Для реализации методов были использованы: платформа визуального программирования для проектировщиков с открытым исходным кодом Dynamo и объектно-ориентированный язык программирования C#, с помощью интегрированной среды разработки Visual Studio. Определены оптимальные способы сокращающие временные затраты на подготовку и экспорт спецификаций и ведомостей в электронные таблицы Microsoft Excel. В результате установлена важность автоматизации процесса проектирования, путём создания расширений и отладки рабочего процесса под корпоративные и государственные стандарты.

The article discusses the problem of automating the process of exporting tabular data in the Autodesk Revit software package. To implement the methods, the following were used: the Dynamo open source visual programming platform for designers and the object-oriented C# programming language, using the Visual Studio integrated development environment. The optimal ways to reduce the time spent on preparing and exporting specifications and statements to Microsoft Excel spreadsheets have been identified. As a result, the importance of automating the design process has been established by creating extensions and debugging the workflow to corporate and government standards.

Ключевые слова: BIM, визуальное программирование, Dynamo, Revit API, C#, объектно-ориентированное программирование.

Key words: BIM, visual programming, Dynamo, Revit API, C#, object-oriented programming.

Введение.

В связи с развитием технологий для обеспечения качества продукции, выпускаемой проектными предприятиями, возникает необходимость в более качественном подходе к составлению и разработке проектной документации.

Также в эпоху массовой цифровизации новые технологии позволяют облегчить не только процесс выпуска проектной продукции, но и процесс проверки данного продукта на стадии экспертизы. Так решения, заложенные в проекте, будут обоснованными.

Любая строительная организация стремится создать четкую систему управления проектной деятельностью. Эффективность такой системы можно оценить за счет повышения уровня структуризации проектной документации, сокращения сроков возведения строитель-

ных объектов без потери качественной составляющей, а, следовательно, и снижения затрат [6].

Переход отрасли промышленного и гражданского строительства на более высокий уровень конкурентоспособности [1] во многих странах мира связывают с созданием полноценных BIM-моделей [4].

Актуальность внедрения BIM-технологии огромна: намного уменьшаются сроки проектирования, увеличивается эффективность эксплуатации готового здания, сокращается количество переработок, уменьшается количество ошибок, становится меньше «пробелов» в информации.

Обзор литературы.

На официальном сайте Autodesk есть много информации о возможностях программного комплекса Revit, в частности о таком расширении как Dynamo.

Dynamo – это бесплатное дополнение для Autodesk Revit. В нем можно “научить” Revit новым функциям без написания сложного кода. Dynamo ускоряет работу и автоматически делает то, что Revit не умеет: переименовывает помещения, оси, кусты свай, экспортирует данные в Excel и импортирует из него, считает теплотери здания, сравнивает файлы, подсчитывает квартирографию, ведомость отделки и множество других вещей [8].

Основные возможности:

- Импорт/Экспорт Excel, txt, csv, jpeg.
- Создание криволинейной геометрии.
- Копирование и перемещение элементов в Revit.
- Создание элементов в Revit (Стены, Перекрытия, Колонны, Балки, Размещаемые элементы по точке/по нескольким точкам, Текст, Элементы 2D-узла).
- Создание видов, листов, добавление видов на листы.
- Создание папок на компьютере.
- Пакетная печать листов.
- Управление рабочими наборами.
- Создание статических спецификаций и схем из 2D-линий, 2D-элементов и текста.

Большинство сложных задач решается не одними нодами, а ещё и использованием программного кода в Python, для него есть свой отдельный нод. Но для новичков, которые только приступили к изучению, надо сначала разобраться с нодовыми алгоритмами, а уже потом браться за программирование.

Для четкого понимания возможностей и вектора развития в данной теме был произведён анализ развитости. В частности, рассмотрен вопрос автоматизации выгрузки данных для сметных программ.

Большинство сложных задач решается не одними нодами, а ещё и использованием программного кода в Python, для него есть свой отдельный нод.

Существуют расширения, которые позволяют работать напрямую со сметными программами, в частности коллекция АЕС от Autodesk предлагает отдельные решения для каждого этапа работы над проектом и его реализации. Так как в каждой стране сметная документация составляется по определенным правилам, которые действуют только на ее территории, региональной задачей является поиск решения для включения сметных расчетов [1].

Существуют также исследования, проводимые для оптимизации проектирования за счёт применения технологий генеративного проектирования [5]. Преимуществом данного метода является возможность оптимизации расположения всех функциональных зон и помещений на планировочных решениях, на начальных стадиях проектирования. Также генеративное проектирование позволяет предложить наибольшее количество оптимальных вариантов заказчику, что позволяет сократить сроки согласования концепта здания и сооружения.

Дупато подходит для реализации задач по определению габаритов здания на этапе формирования концепта. Исключение рутинных процессов позволяет инженерам сосредоточиться на более важных задачах, таких как расчеты, армирование и т.д. [7].

Существуют исследования, позволяющие оптимизировать не только конструктивные и архитектурные задачи, но и позволяют отладить процесс проектирования инженерных сетей [3] и земельно-планировочных решений путем создания топо-поверхностей из импортированных данных электронных таблиц [2].

Материалы и методы.

Наиболее простым решением для экспорта данных из цифровой модели является созданием расширения на основе встроенной в Autodesk Revit платформы для визуального программирования Дупато, которая устанавливается вместе с программным обеспечением Revit и доступна в панели инструментов пользовательского интерфейса.

Для реализации данного расширения была разработана следующая структура (рис. 1):

1. Расширение выделяет все таблицы проекта, созданные пользователем формируя список данных.
2. Из списка выделяется необходимые ведомости и спецификации, используя функции фильтрации.
3. Формируется наименование будущего название файла на основании заголовка таблицы.
4. Происходит выбор папки, в которую будут сохраняться экспортируемые таблицы.
5. Настраиваются параметры экспорта и выгрузка данных.

Рис. 1. Упрощённая структура расширения (Дупато)

Для выбора всех таблиц проекта используются ноды «Categories» и «All Elements of Category», полученный список передаются в блок фильтрации (рис. 2).

Рис. 2. Блок нодов для фильтрации таблиц

Основным нодом в данном блоке является нод «String.Contains». В вводной узел «string» подаётся список, содержащий наименования таблиц. В узле «searchFor» определяются параметры поиска необходимых ведомостей (в данном случае будут выделены таблицы, в которых есть префикс «V_Л»). «ignoreCase» определяет необходимость учитывать регистр при поиске. Полученная маска используется в ноде «List.FilterByBoolMask», для получения списка таблиц необходимых для экспорта.

Финальным этапом является непосредственно экспорт полученного списка, используя нод «ScheduleView.Export».

В результате в указанной папке формируется файл содержащий данные о цифровой модели проекта, удобный для использования в Microsoft Excel.

Более сложным в плане реализации является метод реализованный на визуальном языке программирования C#, так как требует знаний методов и классов для написания программного кода, в отличие от визуального языка программирования Dymato, где программная логика выстраивается путем соединения нодов.

Но в тоже время, для пользователя данный метод является более удобным, так как не надо делать префиксы и маркировки в названия спецификаций, для индификации программы необходимых для экспорта таблиц. Пользователь выбирает ведомости в разработанном интерфейсе (рис. 3), который вызывается путём команды на панели инструментов Revit.

Рис. 3. Интерфейс для экспорта таблиц (C#)

Результаты и выводы.

В результате исследования были получены два расширения, позволяющие оптимизировать процесс обмена данными как между проектировщиками, так с людьми, незнакомыми с программами для проектирования. Данные расширения позволяют значительно ускорить процесс анализа и проверки полученных в ходе проектирования данных, а также полезны при расчете стоимости строительства на этапе составления сметной документации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматизация сметных расчетов на основе модели Autodesk Revit. URL: <https://sapr.ru/article/25529> (дата обращения: 10.04.2024).

2. Шевелев А.А. Автоматизированное создание топоповерхности в Revit по данным из Excel при помощи Дупато // Новые технологии – нефтегазовому региону: Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 2-х томах, Тюмень, 22-25 мая 2023 года / Отв. редактор В.А. Чейметова. Том 2. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2023. С. 230-233. EDN HEYSBW.

3. Пестрикова А. Визуальное проектирование систем теплоснабжения / А. Пестрикова, Л. Шилова // Энергетическая политика. 2022. № 6(172). С. 78-87. DOI 10.46920/2409-5516_2022_6172_78. EDN FYXLOD.

4. Буравлева А.Ф. Внедрение BIM-технологий в процесс проектирования и строительства объектов недвижимости / А.Ф. Буравлева, Н.А. Клипина, М.О. Крутилова // Вестник научных конференций. 2016. № 10-3(14). С. 36-39. EDN XDDGDB.

5. Барков М.А. Математическое обоснование для генеративного проектирования медицинских учреждений // Наукосфера. 2024. № 2-1. С. 123-126. EDN SBWTWC.

6. Особенности внедрения BIM-технологии в отечественные организации / А.Е. Перцева, А.А. Волкова, Н.С. Хижняк, Н.С. Астафьева // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 6. С. 51. EDN YSAHQX.

7. Смакаев, Р.М. Применение среды визуального программирования Дупато при разработке проекта здания в Autodesk Revit / Р.М. Смакаев, Т.А. Низина // Основы экономики, управления и права. 2020. № 2(21). С. 48-55. DOI 10.51608/23058641_2020_2_48. EDN VTDDXI.

8. Дупато Продвинутый уровень // Vysotskiy consulting URL: https://bim.vc/edu/courses/dynamo-prodvintuyu-uroven/vvedenie_dynamo_pro (дата обращения: 10.04.2024).

© Варнавский А.В., 2024.